

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VIII, August 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Kakaiba Kab!

Princess Alcantara Aguilera, MAEd

Teacher III

Teodoro M. Kalaw Memorial School

Schools Division of Lipa City, Batangas IV-A CALABARZON, Philippines

Maririnig sa dalampasigan ng bayang sinilangan ang malakas na hampas ng alon. Sagana sa turista ang bayan na ito sa tuwing sasapit ang bakasyon, mula umaga hanggang pagkagat ng dilim.

Sa kabilang dako, nag-uusap ang mag-inang kabibe.

“Inay, nagugutom na po ako. Maaari na po ba akong kumain?”

“Kab, anak, sige oras na ng hapunan. Tawagin mo na ang iyong ama, at tayo ay kakain na.” “Tatay, halina po kayo para kumain ng hapunan.” wika ng anak sa kanyang ama.

“Kab, sige susunod na ako sa iyo, gutom na nga rin ako.” usal ng amang kabibe.

Sama-samang kumain ang mag-anak na kabibe. Sa labis na gutom ni Kab ay bumuka ito nang bahagya at nagsimulang kumain. Subalit, tila may kakaiba sa kabibe.

“Inay, bakit po ganoon? Kakaunti pa lamang po ang aking nakakain pero may isang matigas na butil akong nakagat at ako po ay busog na?” sambit ni Kab.

Nagkatinginan sina Inay at Tatay Kabibe. “Oras na ito.” wika ni Nanay. Masaya namang tumango si Tatay.

“Anak, hayaan mo muna na pansamantalang hindi ka kakain, makalipas ang isang araw ay muli kang makakakain.” nakangiting sambit ni Nanay.

Nakaramdam muli ito na tila dumadami ang buhangin sa kanyang bibig.

“Bumibigat po ang aking bibig na para bang dumadami pa ang buhangin nito?” patanong ni kabibe.

Anak, maghintay lamang tayo ng isang linggo. Makikita mo anak na giginhawa rin ang pakiramdam mo.” usal ni Inay.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Makalipas ang isang linggo, ramdam na ni Kab ang bigat ng kanyang bibig. Nahihirapan na rin s'yang magsalita.

"Inay, ano po ba ang nangyayari sa akin?" sambit ng anak.

"Magtiwala ka lamang anak na ikaw ay magiging maayos din. Kaunting tiis na lamang anak." naaawang wika ni Inay.

"Lumalayo na ang mga kaibigan ko sa akin sapagkat hindi daw ako makasabay sa kanilang pag-awit." wika ni kabibe na fila hirap na hirap.

Lumipas ang limang buwan, bawat araw na hindi bumubuka ang bibig ni kabibe ay naging kakaiba noong gumising siya na maagan ang pakiramdam.

"Kay sarap naman at himbing ng tulog ko." Sabay buka ng kanyang bibig upang humikab.

Nang biglang nagliwanag at nangningning ang kapaligiran. Nakasisilaw ang liwanag nito.

Nagpalakpakan ang buong pamilya ng mga kabibe sa nasaksihan nilang ito.

"Sa wakas, aking anak." Buong pagmamalaking wika nina Tatay at Inay kabibe.

"Inay ano po itong nasa aking bibig? Kay ganda at ubod nang kinang ang bilog na ito!" Manghang-mangha ang batang kabibe sa nangyaring kakaiba!

"Anak, ikaw ay isang kakaibang kabibe at natatangi. Ang tawag dito ay isang perlas." Buong pagmamalaki ni Inay Kabibe.

Simula noon ay hindi na nagtataka si bunsong kabibe sa tuwing siya ay makakaramdam ng kakaiba sa kanyang bibig. Ito pala ay simula ng paglikha ng isang uri ng hiyas, walang iba kung hindi ang perlas.

Ikaw, nakakita ka na ba ng perlas? Ang ganda nito, hindi ba? Palamuti ito sa bawat okasyon. Hindi lamang iyan, ang Pilipinas ay tinaguriang Perlas ng Silangan, sapagkat ang ating bansa ay tunay na masagana't mayaman.

Wakas

DOI 10.5281/zenodo.13624705

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.